

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Балтабаеву Улбийке Ильичовна

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Студент 1-го курса юридического факультета
ulbiykeilichovna@gmail.com

Даулетбаева Айнура Бахрамовна

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
студент 3-го курса юридического факультета
dawletbaevaaynur0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563947>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2026

Accepted: 11th April 2026

Online: 13th April 2026

KEYWORDS

правосознание, правовая
культура, верховенство
закона, правовая
грамотность, социальная
ответственность, правовое
воспитание, уважение к закону

ABSTRACT

This article lists the advantages of digitalization, which is becoming a modern requirement. At the same time, in the digital edB данном тезисе мы анализируем вопросы повышения правосознания и правовой культуры, которые являются важным условием обеспечения стабильности в обществе и достижения верховенства закона. В исследовании изучены факторы, препятствующие повышению правовой грамотности населения, в частности, правовая пассивность и пробелы в применении законов в повседневной жизни. В статье изложены научно-практические предложения по внедрению эффективных механизмов правового воспитания, формированию у граждан чувства уважения к законам и улучшению правового диалога между государственными органами и обществом communication system, the teacher-student relationship reveals that it plays a very important role and influence in the educational process.

Сегодня мы сталкиваемся с различными проблемами в обществе, то есть с правонарушениями, мелкими хулиганствами, нарушениями воспитания. Самое печальное, что молодое поколение в обществе нарушает права других людей, например, проезжает на красный свет светофора, бросает мусор на улицах, а также совершает преступления. Проблемы права в обществе связаны с низким уровнем правосознания и правовой культуры, трудностями в обеспечении верховенства закона и необходимостью адаптации к быстро меняющимся социально-экономическим отношениям. К числу основных проблем относятся повышение правовых знаний граждан, формирование конституционного сознания и эффективное применение правовых норм на практике. Правосознание и правовая культура являются объектом многих научных исследований. Тем не менее, некоторые их аспекты, в частности, требуют дополнительного отражения отношений между правосознанием и правовой культурой гражданина. Анализ имеющихся научных материалов по данному вопросу

позволяет выявить ряд спорных суждений и высказать по ним критические замечания. [1].

Под правосознанием понимается не простое психическое отражение, а высшая форма психического отражения события социально развитым человеком. Сознание также является совокупностью духовных, политических, философских взглядов, религиозных, художественных взглядов человека. Вот что понимается под общественным сознанием. Существует также понятие правовой культуры, которая представляет собой уровень правовых знаний людей, их сознательное отношение к праву, уважение и соблюдение права. Следовательно, мы знаем, что многие правовые проблемы в нашем обществе вызваны слабым правосознанием и правовой культурой. [2]

В процессе построения правового демократического государства и справедливого гражданского общества, прежде всего, основной и важной задачей является формирование правосознания и правовой культуры каждого гражданина. Необходимым условием построения правового государства является неукоснительное выполнение законов. Единообразное и безусловное исполнение законов зависит от отношения каждого лица к своим обязанностям и чувства ответственности. Прежде всего, целесообразно ознакомиться с различными определениями правосознания и правовой культуры, данными учеными, в частности, профессор Исламов дает следующее определение правосознания: "Правосознание можно определить как систему правовых ощущений, идей, оценок, представлений, выражающих отношение граждан страны как к действующему праву, юридической практике, правам, свободам, обязанностям граждан, так и к желаемому праву и другим правовым явлениям" [3].

Также в нашей стране проводится множество реформ по повышению правового сознания и культуры, которые являются основой современных правовых проблем. Например, 10 января 2019 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан "О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе." Этот указ считается одним из важных шагов по повышению правовой культуры в нашем обществе.

В соответствии с указом "О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе" в нашем обществе проводится ряд реформ по предотвращению правовых проблем. Например, повышение правосознания и правовой культуры в обществе является одним из важнейших условий обеспечения верховенства закона и укрепления законности. В последние годы проведена значительная работа по коренному реформированию национальной правовой системы, формированию правовой культуры в обществе и подготовке квалифицированных юридических кадров. Вместе с тем сохраняется ряд проблем и недостатков, препятствующих формированию уважительного отношения к правам и свободам человека, повышению правосознания и правовой культуры населения, повышению уровня правовой грамотности граждан в обществе [4].

В связи со всеми вышеперечисленными проблемами, а также для формирования высокой правовой культуры граждан Республики Узбекистан мы рекомендуем следующие мероприятия:

1) разработка и принятие указом Президента Республики Узбекистан региональной программы по развитию высокой правовой культуры в республике в связи с модернизацией образования;

2) разработка и реализация социокультурных, а также правовых мер по повышению правовой культуры школьников и студентов путем внедрения специальных курсовых программ;

3) привлечение судей, работников органов прокуратуры, внутренних дел к активному участию в этих работах, организация пропаганды законодательства, разработка и реализация конкретных мер по повышению правовой культуры школьников и студентов; [5].

В заключение, проведенные исследования и анализ показывают, что формирование правового сознания и правовой культуры - это не просто приобретение правовых знаний, а процесс утверждения в обществе чувства высокого уважения и ответственности за законы. Поэтому повышение правосознания и правовой культуры нашего общества является долгом каждого из нас..

Использованная литература:

- 1.O.Sharipov. I. Jumaniyazova. Fuqoralar huquqiy madaniyatini shakllantirishning zamonaviy dolzarb masalalari. www.caajsr.uz
- 2.SH.A.Sadullayev. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. Toshkent - 2024.
- 3.I.Ergashev. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish davr talabi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7196802>
- 4.4. Указ Президента Республики Узбекистан от 09.01.2019 г. No УП-5618 “О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе” <https://lex.uz/docs/-4149765>
- 5.M.U.Narqulova, M.Sh.Matyaqubova, M.M.Raxmanov, B.Q.Matyaqubov. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish. 2022. www.oriens.uz